

RESEARCH ARTICLE

GRAMÁTICA DE LA LENGUA ANCESTRAL E INCLUSIÓN CULTURAL EN LOS REGISTROS PETROGRÁFICOS DEL VALLE SAGRADO DE ARCHIDONA (AMAZONÍA ECUATORIANA): APROXIMACIONES ARQUEOLÓGICAS Y SIMBÓLICAS MEDIANTE ANÁLISIS ICONOGRÁFICO

Grammar of the Ancestral Language and Cultural Inclusion in the Petroglyphic Records of the Sacred Valley of Archidona (Ecuadorian Amazon): Archaeological and Symbolic Approaches through Iconographic Analysis

Galo Patricio Silva-Borja, Angélica María Jácome-Vera, Lucila Johana Suárez-Santillán, Franklin Orlando Vizúete-Vizúeta, Alfredo Eduardo Figueroa-Oquendo*

Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador

* ✉ gsilva@unach.edu.ec (autor de contacto)

RESUMEN. La presente investigación analiza los petroglifos del Valle Sagrado de Archidona, ubicado en la provincia de Napo, Ecuador, con el propósito de identificar posibles estructuras de organización simbólica y visual desarrolladas por las sociedades amazónicas prehispánicas. El estudio parte de la hipótesis de que los petrograbados no constituyen representaciones aisladas o decorativas, sino sistemas gráficos organizados mediante principios compositivos recurrentes asociados con procesos de transmisión cultural, memoria colectiva y cosmovisión ancestral. Metodológicamente, la investigación se fundamenta en un enfoque cualitativo de carácter arqueológico e iconográfico, sustentado en revisión documental, análisis visual de petroglifos y digitalización interpretativa de figuras rupestres. El análisis permitió identificar configuraciones geométricas, antropomorfas, zoomorfas y abstractas construidas mediante patrones visuales reiterativos como espirales, líneas curvas, composiciones radiales y secuencias lineales. Los resultados evidencian relaciones estructurales basadas en repetición, centralidad, continuidad y equilibrio compositivo, lo que permite proponer la existencia de una posible gramática visual ancestral organizada mediante convenciones simbólicas compartidas colectivamente. Se

Figura 1. Petroglifo antropomorfo en bajo relieve localizado en el Valle Sagrado de Cotundo, cantón Archidona, provincia de Napo. Se observan representaciones lineales asociadas a posibles formas rituales y esquemas de abstracción humana. Fuente: Sistema de Información del Patrimonio Cultural del Ecuador (SIPCE 2025).

concluye que los petroglifos del Valle Sagrado constituyen expresiones complejas de pensamiento visual y comunicación simbólica dentro de las sociedades amazónicas del Alto Napo, aportando nuevas perspectivas para la arqueología simbólica y la iconografía amazónica.

Received: May 18, 2026. Accepted: June 9, 2026. Published: June 20, 2026.

Edited & Published by Pascual Izquierdo [P. I. Egea]. Arqueol. Iberoam. Open Access Journal.
Creative Commons License (CC BY 4.0). <https://n2t.net/ark:49934/419>. <https://purl.org/aia/5716>.

PALABRAS CLAVE. *Petroglifos, arqueología simbólica, iconografía amazónica, gramática visual ancestral, patrimonio cultural, Valle Sagrado de Archidona, Ecuador.*

ABSTRACT. *This research analyzes the petroglyphs of the Sacred Valley of Archidona, located in the province of Napo, Ecuador, with the aim of identifying possible symbolic and visual organizational structures developed by pre-Hispanic Amazonian societies. The study is based on the hypothesis that the petroglyphs are not isolated or decorative representations, but rather graphic systems organized according to recurring compositional principles associated with processes of cultural transmission, collective memory, and ancestral worldview. Methodologically, the research follows a qualitative archaeological and iconographic approach supported by documentary review, visual analysis of petroglyphs, and interpretive digitization of rock art figures. The analysis identified geometric, anthropomorphic, zoomorphic, and abstract configurations constructed through repetitive visual patterns such as spirals, curved lines, radial compositions, and linear sequences. The results reveal structural relationships based on repetition, centrality, continuity, and compositional balance, suggesting the existence of a possible ancestral visual grammar organized through collectively shared symbolic conventions. It is concluded that the petroglyphs of the Sacred Valley constitute complex expressions of visual thought and symbolic communication within the Amazonian societies of the Upper Napo, offering new perspectives for symbolic archaeology and Amazonian iconography.*

KEYWORDS. *Petroglyphs, symbolic archaeology, Amazonian iconography, ancestral visual grammar, cultural heritage, Sacred Valley of Archidona, Ecuador.*

INTRODUCCIÓN

Los registros petrográficos del Valle Sagrado de Cotundo, ubicados en el cantón Archidona de la provincia de Napo, constituyen uno de los complejos arqueológicos más importantes de la Amazonía ecuatoriana. Estas manifestaciones rupestres se encuentran distribuidas en zonas selváticas rodeadas de vegetación nativa y cercana a cauces fluviales históricos asociados a procesos de ocupación humana prehispánica (Almeida 2013).

A pesar de su relevancia patrimonial, numerosos petroglifos no han sido estudiados de forma integral desde enfoques iconográficos, simbólicos y arqueológicos. Las piedras presentan grabados en bajo relieve que reflejan representaciones abstractas, antropomorfas y

geométricas relacionadas con prácticas rituales, memoria cultural, cosmovisión amazónica y formas de organización simbólica (Benítez y Garcés 1993).

La existencia de una elevada concentración de petroglifos permitió que este territorio fuese reconocido como «Valle Sagrado», denominación asociada a las investigaciones arqueológicas realizadas por Pedro Porras (1985). Actualmente el sitio forma parte del Patrimonio Cultural del Ecuador y constituye un espacio fundamental para comprender las expresiones visuales de las culturas amazónicas ancestrales.

Los estudios petrográficos e iconográficos desarrollados en Cotundo evidencian que los petrograbados fueron elaborados sobre grandes bloques volcánicos desplazados desde la cordillera andina hacia la cuenca amazónica mediante procesos aluviales y tectónicos. Asimismo, las representaciones visuales muestran patrones geométricos, serpentiformes, espirales y figuras antropomorfas que podrían responder a estructuras simbólicas complejas (González 2002).

En este contexto, la presente investigación tiene como objetivo analizar la gramática visual y la inclusión cultural presente en los registros petrográficos del Valle Sagrado de Archidona mediante un enfoque iconográfico y arqueológico. Se propone interpretar las configuraciones visuales como posibles mecanismos de transmisión simbólica y memoria ancestral dentro de las sociedades amazónicas prehispánicas (Oviedo *et al.* 2023).

CONTEXTO ARQUEOLÓGICO Y PATRIMONIAL

El Valle Sagrado de Cotundo se localiza en la parroquia Cotundo, cantón Archidona, provincia de Napo. El sitio arqueológico se encuentra dentro de un bosque tropical húmedo caracterizado por suelos calcáreos, capas de pizarra arcillosa y grandes bloques volcánicos.

De acuerdo con la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME 2022), el sitio fue declarado Patrimonio Cultural del Ecuador el 8 de diciembre de 2005 e inscrito oficialmente en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural con el código AY-15-03-52-000-08-000008.

Los estudios arqueológicos de Pedro Porras sitúan varios de los petroglifos dentro del periodo Formativo Tardío y de Integración amazónico, con cronologías aproximadas entre 300 a.C. y 1200 d.C.

Según la UNESCO (2024), el patrimonio cultural comprende bienes tangibles e intangibles transmitidos

entre generaciones y asociados a procesos históricos, artísticos y sociales. En el caso del Valle Sagrado, el patrimonio arqueológico se encuentra estrechamente vinculado con la memoria cultural de los pueblos amazónicos.

GLIFOS Y REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA

Coulmas (2003) define los glifos como unidades gráficas utilizadas para representar ideas, símbolos o formas de comunicación visual. Estas representaciones pueden funcionar como sistemas ideográficos, pictográficos o simbólicos. En los petroglifos amazónicos de Archidona predominan líneas serpentiformes, espirales, puntos, figuras geométricas, representaciones antropomorfas y configuraciones abstractas. La recurrencia de estos patrones sugiere la existencia de estructuras compositivas organizadas mediante principios visuales de repetición, simetría y centralidad.

Técnicas de elaboración

Porras (1985) identifica cuatro técnicas principales de elaboración:

1. Bajo relieve linear.
2. Bajo relieve *planar*.
3. Alto relieve linear.
4. Alto relieve *planar*.

Los petrograbados fueron realizados mediante abrasión, percusión y *piqueteado* utilizando piedras de mayor dureza, arena y agua como materiales abrasivos. Las figuras grabadas representan elementos asociados con ritualidad, fertilidad, astronomía, mitología, chamanismo, territorialidad y fauna amazónica.

Iconografía y arqueología simbólica

Panofsky (1972) sostiene que la iconografía permite interpretar las imágenes más allá de su dimensión estética, identificando significados culturales y simbólicos.

En el caso de los petroglifos amazónicos, el análisis iconográfico permite reconocer estructuras visuales vinculadas con prácticas rituales y sistemas de pensamiento ancestral.

López-Chiriboga (2024) señala que la interpretación formal de las imágenes se desarrolla mediante forma, textura, ritmo, balance, escala, contraste y jerarquía visual. Estos elementos permiten interpretar los petrograbados como composiciones organizadas mediante una gramática visual ancestral.

METODOLOGÍA

La investigación posee un enfoque cualitativo de tipo descriptivo e interpretativo. El análisis se desarrolló mediante revisión bibliográfica, observación arqueológica, análisis iconográfico, digitalización gráfica de petroglifos e interpretación compositiva.

Se utilizaron registros fotográficos de petroglifos pertenecientes al Valle Sagrado de Cotundo para identificar elementos geométricos, configuraciones antropomorfas, patrones visuales, relaciones espaciales y fundamentos compositivos.

Asimismo, se retomaron las clasificaciones tipológicas desarrolladas por Pedro Porras (1985) sobre estilos y categorías de glifos amazónicos.

RESULTADOS

Análisis sintáctico-iconográfico de los petroglifos

Los petrograbados analizados presentan configuraciones abstractas y geométricas organizadas mediante estructuras visuales complejas.

La figura 1 muestra una composición antropomorfa esquematizada construida mediante líneas curvas y contornos cerrados organizados bajo una estructura visual centralizada. A diferencia de una representación figurativa naturalista, el petrograbado evidencia un proceso de abstracción geométrica intencional donde los rasgos visuales esenciales son reducidos a unidades gráficas mínimas capaces de conservar significado simbólico. Estos elementos no parecen distribuidos aleatoriamente, sino organizados mediante patrones visuales recurrentes que sugieren una lógica estructural interna.

La presencia de líneas curvas cerradas y delimitaciones perimetrales podría interpretarse como mecanismos de encapsulamiento simbólico, posiblemente asociados a nociones de identidad ritual, territorialidad o representación espiritual. En diversos sistemas visuales ancestrales amazónicos, las estructuras cerradas funcionan como contenedores simbólicos relacionados con entidades sagradas, espacios ceremoniales o cuerpos ritualizados.

Asimismo, la simplificación geométrica observada en la figura constituye un elemento clave dentro de la interpretación arqueosimbólica. La reducción formal de los rasgos anatómicos no implica ausencia de complejidad conceptual; por el contrario, evidencia procesos de codificación visual donde ciertos elementos esencia-

Figura 2. Petroglifo geométrico de composición simétrica perteneciente al Valle Sagrado de Archidona. La estructura presenta líneas cerradas, espirales y organización radial vinculada con representaciones simbólicas amazónicas. Fuente: Sistema de Información del Patrimonio Cultural del Ecuador (SIPCE 2025).

les son seleccionados para garantizar transmisión, reconocimiento y permanencia simbólica.

Desde la semiótica visual, la composición presenta características comparables a una sintaxis gráfica elemental. Las relaciones espaciales entre líneas, vacíos y contornos generan una estructura organizada que puede entenderse como una unidad visual coherente dentro de un sistema mayor de representación simbólica.

En este sentido, la figura 1 no debe interpretarse únicamente como una manifestación decorativa o artística aislada, sino como parte de una posible gramática visual ancestral basada en principios de:

- repetición,
- jerarquización espacial,
- economía gráfica,
- equilibrio compositivo,
- continuidad simbólica.

La recurrencia de estas configuraciones en otros petroglifos del Valle Sagrado de Archidona refuerza la hipótesis de que las sociedades amazónicas prehispánicas desarrollaron mecanismos complejos de transmisión

Figura 3. Monolito petrograbado del Valle Sagrado de Cotundo con múltiples representaciones abstractas y serpentiformes distribuidas sobre una superficie volcánica de gran formato. Fuente: Sistema de Información del Patrimonio Cultural del Ecuador (SIPCE 2025).

visual del conocimiento mediante patrones iconográficos estructurados.

Los elementos compositivos predominantes identificados en la figura 1 son:

- línea curva,
- contorno cerrado,
- centralidad compositiva,
- abstracción geométrica,
- continuidad lineal,
- delimitación espacial,
- simetría parcial.

La figura 2 presenta una composición geométrica compleja organizada mediante un eje visual central y una distribución simétrica de elementos lineales y curvilíneos.

La estructura evidencia un elevado grado de planificación espacial donde cada componente parece responder a relaciones compositivas definidas y no a una disposición aleatoria de signos. A nivel formal, el petrograbado se caracteriza por la presencia de líneas escalonadas, contornos cerrados, formas radiales, módulos geométricos repetitivos y estructuras espirales parcialmente integradas.

La disposición de estos elementos sugiere un sistema visual basado en principios de orden, *secuencialidad* y jerarquización gráfica. Desde una perspectiva arqueológica, la composición podría representar un esquema de organización simbólica vinculado con prácticas rituales, orientación espacial o representaciones cosmológicas propias de las sociedades amazónicas prehispánicas.

Uno de los aspectos más relevantes de la figura 2 es la recurrencia de patrones geométricos repetitivos. La repetición no solo cumple una función estética, sino que constituye un posible mecanismo de codificación visual. En numerosos sistemas gráficos ancestrales, la reiteración de formas funciona como estrategia de memorización, transmisión de conocimiento y reconocimiento colectivo.

La comparación preliminar entre la figura 1 y la 2 evidencia la existencia de patrones recurrentes de organización gráfica dentro de los petroglifos del Valle Sagrado. Esta recurrencia fortalece la hipótesis de una gramática visual ancestral basada en estructuras compositivas compartidas y mecanismos de transmisión simbólica intergeneracional.

La figura 3 presenta una configuración abstracta compuesta por formas circulares, líneas sinuosas y estructuras de continuidad gráfica organizadas mediante una composición dinámica de fuerte carga simbólica. A diferencia de las representaciones anteriores, esta figura evidencia un predominio de elementos curvilíneos y movimientos visuales envolventes, lo que sugiere una intención de representar procesos cíclicos, desplazamientos o interacciones entre entidades simbólicas.

Desde el análisis arqueológico e iconográfico, la composición manifiesta una lógica visual basada en fluidez lineal, repetición curvilínea, expansión radial, articulación espacial continua e integración geométrica. Estas características permiten identificar una estructura visual organizada donde las formas no aparecen aisladas, sino conectadas entre sí mediante relaciones compositivas coherentes; mientras que los principios visuales observados corresponden a movimiento visual, ritmo compositivo, radiación, equilibrio dinámico, asociación estructural, continuidad, coherencia espacial y centralidad simbólica.

La comparación entre las figuras 1, 2 y 3 permite observar la persistencia de patrones recurrentes como centralidad, repetición, geometrización, organización axial y continuidad gráfica. Estas recurrencias fortalecen la hipótesis de una gramática visual ancestral desarrollada por las sociedades amazónicas prehispánicas del Valle Sagrado de Archidona, donde las imágenes funcionaban como mecanismos de transmisión cultural, memoria ritual y representación simbólica colectiva.

La figura 4 corresponde a una digitalización interpretativa elaborada a partir del petroglifo original con el propósito de aislar, organizar y visualizar con mayor claridad las estructuras compositivas presentes en el grabado pétreo. La digitalización constituye una herra-

Figura 4. Digitalización esquemática de glifos del Valle Sagrado de Archidona utilizada para el análisis iconográfico y compositivo de los elementos visuales. Fuente: Sistema de Información del Patrimonio Cultural del Ecuador (SIPCE 2025).

mienta metodológica fundamental dentro del análisis iconográfico, ya que permite identificar patrones geométricos y relaciones espaciales difíciles de reconocer directamente sobre la superficie erosionada de la roca.

Desde una perspectiva arqueológica, esta reconstrucción gráfica no pretende alterar el petroglifo original, sino facilitar la lectura analítica de sus componentes visuales y comprender la lógica organizativa empleada por las sociedades ancestrales del Valle Sagrado de Archidona.

Desde la teoría iconológica de Panofsky (1972), la digitalización facilita el tránsito desde la descripción formal hacia niveles más profundos de interpretación cultural. La imagen deja de ser únicamente una representación gráfica para convertirse en evidencia material de pensamiento simbólico estructurado.

Los elementos compositivos predominantes identificados en la figura 4 son línea curva, línea continua, repetición modular, contorno cerrado, geometrización abstracta, secuencia gráfica y articulación espacial; mientras que los principios visuales observados corresponden a repetición, continuidad, jerarquización espacial, equilibrio compositivo, ritmo visual, coherencia estructural, organización axial y asociación simbólica.

En conjunto, la figura 4 constituye una evidencia relevante para comprender cómo los petroglifos del Valle Sagrado de Archidona pudieron funcionar como sistemas organizados de representación visual, sustentados en patrones compartidos de codificación simbólica y transmisión cultural intergeneracional.

Figura 5. Composición visual derivada de petroglifos amazónicos utilizada para identificar principios de simetría, repetición y centralidad dentro de la gramática visual ancestral. Fuente: Sistema de Información del Patrimonio Cultural del Ecuador (SIPCE 2025).

La figura 5 corresponde a una digitalización interpretativa realizada a partir del petroglifo original con el objetivo de identificar con mayor precisión las relaciones estructurales y compositivas presentes en el grabado pétreo. La reconstrucción digital permite observar patrones geométricos y secuencias visuales que, debido a la erosión natural de la roca y a las irregularidades de la superficie, resultan difíciles de distinguir en la observación directa. Desde el punto de vista metodológico, la digitalización constituye un recurso de análisis arqueográfico e iconográfico que facilita la identificación de unidades visuales recurrentes y su posible función dentro de un sistema simbólico ancestral.

La composición de la figura 5 evidencia una organización visual compleja basada en estructuras curvilíneas, secuencias repetitivas, relaciones radiales, conexiones lineales y distribución jerárquica de signos.

A diferencia de las representaciones figurativas naturalistas, el petroglifo presenta un elevado nivel de abstracción geométrica. Las formas observadas parecen responder a procesos de simplificación simbólica donde ciertos rasgos esenciales son seleccionados y repetidos para construir unidades visuales reconocibles dentro de la tradición cultural amazónica.

Otro aspecto significativo corresponde a la posible función nemónica del petroglifo. La reiteración de patrones y la estabilidad compositiva sugieren que estas

imágenes pudieron actuar como dispositivos de memoria visual colectiva utilizados para transmitir conocimiento ceremonial, preservar narrativas míticas, delimitar espacios rituales y reforzar la identidad cultural.

La comparación de la figura 5 con las figuras previamente analizadas revela una notable persistencia de principios gráficos compartidos, entre ellos repetición modular, geometrización abstracta, continuidad lineal, radiación compositiva y equilibrio espacial.

La presencia constante de estos elementos en distintos petroglifos del Valle Sagrado permite sostener que existía un repertorio visual común sustentado en convenciones simbólicas colectivamente reconocidas.

Los elementos compositivos predominantes identificados en la figura 5 son espiral, línea curva, estructura radial, contorno cerrado, repetición geométrica, continuidad gráfica y secuencia visual; mientras que los principios visuales observados corresponden a equilibrio, repetición, ritmo visual, centralidad, coherencia estructural, asociación simbólica, jerarquización espacial y organización sintáctica visual.

En conjunto, la figura 5 constituye una evidencia relevante de que los petroglifos del Valle Sagrado de Archidona podrían responder a formas complejas de organización simbólica y transmisión cultural basadas en principios de composición visual sistemática, consolidando así la hipótesis de una gramática visual ancestral dentro de las sociedades amazónicas prehispánicas.

Los resultados comparativos (tabla 1) permiten identificar recurrencias compositivas y relaciones estructurales constantes entre los petroglifos analizados. La presencia sistemática de espirales, líneas curvas, configuraciones radiales y secuencias geométricas evidencia la existencia de convenciones visuales compartidas dentro de las sociedades amazónicas prehispánicas del Alto Napo. Estas regularidades fortalecen la hipótesis de una posible gramática visual ancestral organizada mediante principios de repetición, centralidad, continuidad y jerarquización espacial.

Finalmente, esta investigación permite sostener que los petroglifos del Valle Sagrado de Archidona representan formas complejas de organización visual y pensamiento simbólico desarrolladas por sociedades amazónicas prehispánicas. La regularidad de sus patrones compositivos, la coherencia de sus estructuras geométricas y la persistencia de principios visuales compartidos constituyen evidencias relevantes para comprender estos registros como posibles sistemas ancestrales de comunicación simbólica y transmisión cultural.

Tabla 1. Matriz comparativa de estructuras iconográficas y patrones visuales en los petroglifos del Valle Sagrado de Archidona.

Figura	Tipo de representación	Elementos compositivos predominantes	Principios visuales observados	Patrones gráficos compartidos	Posible función simbólica	Relación con la gramática visual ancestral
Figura 1	Antropomorfa esquemática	Líneas curvas, contornos cerrados, ejes centrales	Centralidad, continuidad, equilibrio	Repetición de estructuras corporales simplificadas	Ritualidad, identidad espiritual, mediación chamánica	Evidencia organización simbólica basada en estructuras lineales recurrentes
Figura 2	Abstracta espiraliforme	Espirales, líneas envolventes, núcleo radial	Radiación, movimiento, direccionalidad	Uso reiterativo de espirales como símbolo dinámico	Transformación, ciclos naturales, energía cosmológica	Indica convenciones gráficas asociadas al movimiento y continuidad ritual
Figura 3	Geométrica-radial	Círculos, puntos alineados, líneas concéntricas	Repetición, simetría, jerarquización espacial	Organización modular y patrones circulares	Memoria colectiva, orientación ceremonial	Sugiere estructuras visuales codificadas mediante secuencias geométricas
Figura 4	Digitalización abstracta interpretativa	Líneas serpentiformes, conexiones axiales, contornos abiertos	Continuidad gráfica, articulación espacial	Asociación entre formas curvas y recorridos visuales	Territorialidad simbólica y tránsito espiritual	Refuerza la hipótesis de relaciones sintácticas entre signos visuales
Figura 5	Configuración geométrica compleja	Espirales, nodos visuales, líneas radiales	Centralidad, repetición, equilibrio dinámico	Persistencia de patrones geométricos compartidos	Comunicación ritual y representación cosmológica	Evidencia posible sistema gráfico colectivo basado en principios visuales recurrentes

Elaboración propia (2025) a partir del análisis iconográfico de los petroglifos del Valle Sagrado de Archidona y de los estudios de Porras (1985), Vargas (2016), Coulmas (2003) y Panofsky (1972).

CONCLUSIONES

Los petroglifos del Valle Sagrado de Archidona constituyen uno de los conjuntos arqueológicos más significativos de la Amazonía ecuatoriana debido a la complejidad visual, simbólica y cultural presente en sus composiciones rupestres. Más allá de su valor patrimonial, estas manifestaciones evidencian la existencia de formas avanzadas de representación gráfica desarrolladas por las sociedades amazónicas prehispánicas como mecanismos de transmisión de conocimiento, memoria colectiva y construcción simbólica del territorio.

El análisis iconográfico permitió identificar configuraciones geométricas, antropomorfas, zoomorfas y abstractas organizadas mediante estructuras visuales recurrentes. La constante presencia de espirales, líneas curvas, composiciones radiales, secuencias lineales y contornos cerrados evidencia la existencia de patrones gráficos sistemáticos dentro de los petrograbados analizados. Estas regularidades compositivas sugieren que las representaciones pétreas no fueron elaboradas de manera aleatoria, sino mediante principios organizativos compartidos que responden a formas complejas de pensamiento simbólico.

Uno de los principales aportes de esta investigación radica en la identificación de relaciones estructurales recurrentes entre los distintos signos visuales presentes en los petroglifos del Valle Sagrado.

La persistencia de principios compositivos basados en repetición, equilibrio, centralidad, continuidad gráfica y jerarquización espacial permite plantear la existencia de una posible gramática visual ancestral sustentada en mecanismos colectivos de organización simbólica. En este contexto, la denominada «gramática visual ancestral» no debe entenderse como un sistema de escritura fonética comparable a los modelos lingüísticos modernos, sino como una estructura de comunicación simbólica organizada mediante convenciones visuales compartidas socialmente.

Las imágenes rupestres parecen haber funcionado como dispositivos culturales capaces de preservar y transmitir conocimientos relacionados con la espiritualidad, la ritualidad, la memoria territorial y la cosmovisión amazónica. Las representaciones identificadas mantienen una estrecha relación con prácticas rituales, concepciones cosmológicas amazónicas y procesos de transmisión intergeneracional del conocimiento. Asimismo, varios de los motivos analizados parecen vincularse con ideas asociadas a fertilidad, territorialidad, transformación espiritual y prácticas chamánicas, elementos fundamentales dentro de la construcción simbólica de las sociedades ancestrales del Alto Napo.

La investigación también demuestra que la abstracción geométrica presente en los petroglifos constituye un proceso de síntesis conceptual altamente elaborado. La reducción de las formas naturales a estructuras lineales, curvas y radiales evidencia mecanismos avan-

zados de conceptualización visual donde la simplificación gráfica permitió condensar significados complejos dentro de composiciones simbólicas estables y reconocibles colectivamente.

Otro aspecto relevante corresponde a la utilización de digitalizaciones interpretativas como herramienta metodológica para el análisis iconográfico. Este procedimiento permitió reconocer conexiones espaciales, secuencias visuales y relaciones estructurales difíciles de identificar directamente sobre las superficies erosionadas de las rocas. La digitalización facilitó una lectura más precisa de las composiciones y fortaleció la interpretación arqueosimbólica de los petrograbados.

Desde una perspectiva patrimonial, el estudio contribuye a fortalecer la valoración cultural y arqueológica del Valle Sagrado de Archidona como un espacio fundamental para la memoria histórica y simbólica del Ecuador amazónico. Los petroglifos no solo representan vestigios materiales del pasado prehispánico, sino también expresiones vigentes de identidad cultural que continúan articulando la relación entre territorio, espiritualidad y conocimiento ancestral.

Finalmente, la investigación abre nuevas posibilidades para futuras aproximaciones interdisciplinarias en arqueología simbólica, antropología visual, semiótica rupestre y estudios de cognición gráfica ancestral.

Los resultados obtenidos permiten sostener que los petroglifos del Valle Sagrado de Archidona constituyen formas complejas de organización visual y pensamiento simbólico, cuyo estudio contribuye significativamente a la comprensión de los sistemas de representación desarrollados por las sociedades amazónicas prehispánicas.

REFERENCIAS

- ALMEIDA, E. 2013. Cotundo, valle sagrado. *Tsafiqui* 4, 4: 164-172. <<https://doi.org/10.29019/tsafiqui.v0i4.237>>.
- AME. 2022. *Los grabados y la sabiduría ancestral sobreviven en Cotundo*. Asociación de Municipalidades Ecuatorianas.
- BENÍTEZ, L.; A. GARCÉS. 1993. *Culturas ecuatorianas: ayer y hoy*. Quito: Abya-Yala.
- COULMAS, F. 2003. *Writing Systems: An Introduction to their Linguistic Analysis*. Cambridge University Press.
- GONZÁLEZ, D. 2002. Un acercamiento al arte rupestre de Loja. *RupestreWeb*. <<https://www.rupestreweb.info/loja.html>>.
- LÓPEZ-CHIRIBOGA, M.A. 2024. *Una práctica alrtográfica basada en la investigación de personajes patrimoniales ecuatorianos. El diseño de productos visuales como método para la construcción de la identidad preadolescente*. Universidad de Granada.
- OVIDO, F.V. ET ALII. 2023. Estado del arte: manifestaciones culturales populares en Ecuador. *Dominio de las Ciencias* 9, 3: 2495-2516.
- PANOFKY, E. 1972. *Estudios sobre iconología*. Madrid: Alianza Editorial.
- PORRAS, P. 1985. *Arte rupestre del Alto Napo-Valle del Misahualli, Ecuador*. Quito.
- SIPCE. 2025. *Sistema de Información del Patrimonio Cultural del Ecuador*. <<https://patrimoniocultural.gob.ec/>>.
- UNESCO. 2024. *Patrimonio mundial*. <<https://www.unesco.org/es/world-heritage>>.
- VARGAS, H. 2016. *Petroglifos del Valle Sagrado de Cotundo*. <<https://petroglifosdelvallesagradodecotundo.blogspot.com/>>.